

Сардак С. Э. Структура среды и уровней управления социально-экономических систем / С. Э. Сардак // Проблемы создания информационных технологий. – 2018. – № 28. – С. 57 – 64.

Sardak, S. (2018). Structure medium and levels management socio-economic systems. *Problems of information technology creation*, 28, 57-64.

УДК 332.012.2

СТРУКТУРА СРЕДЫ И УРОВНЕЙ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Сергей Эдуардович САРДАК

Доктор экономических наук, доцент

dnus@ukr.net

Аннотация. В статье осуществлена идентификация и разработана взаимосвязь четырнадцати уровней среды и пяти уровней управления для социально-экономических систем в глобальной среде жизнедеятельности общества. Полученные результаты заключается в формировании методологической основы структурирования социально-экономических систем для проектирования механизмов управления. Определено, что доминирующие формы управленческого влияния на социально-экономические системы на различных управленческих уровнях имеют разную силу воздействия – «жесткая» (самоуправление и управление), «умеренная» (регуляция) и «мягкая» (координация).

Ключевые слова: управление, развитие, среда, уровень, социально-экономическая система.

STRUCTURE MEDIUM AND LEVELS MANAGEMENT SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS

Sergii Eduardovich SARDAK

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor

dnus@ukr.net

Annotation. The article identifies and develops the relationship between fourteen levels of the medium and five management levels for socio-economic systems in the global environment of society. The obtained results consist in the formation of a methodological basis for structuring socio-economic systems for the design of management mechanisms. It is determined that the dominant forms of managerial influence on socio-economic systems at different managerial levels have different impact strengths – «hard» (self-government and management), «moderate» (regulation) and «soft» (coordination).

Key words: management, development, environment, level, socio-economic system.

Введение. Обеспечение прогрессивного развития общества предполагает четкую идентификацию глобальной среды человеческой жизнедеятельности. Динамические преобразования во всех сферах общественной жизни, которые произошли в XX веке (научно-техническая революция, создание высокотехнологичных товаров и средств коммуникаций, освоение новых

территорий, формирование надгосударственных институтов, разрушение классовых сословий, возникновение новых стран, перераспределение ресурсов, изменение отношения к человеку, появление новых форм социально-экономических отношений, применение компьютерных технологий и Интернета и т. д.), обусловили необходимость уточнения подходов к пониманию структуры социально-экономических систем [1].

Анализ последних исследований и публикаций. Качественная управленческая деятельность может происходить только при сознательном управлении социально-экономическими системами на основательно разработанной научной основе. Хаотичное, бессознательное, неопределенное управляющее воздействие порождает угрозу человечеству, поэтому данная проблематика требует дальнейшего научного исследования, а также разработки комплекса социально-экономических мероприятий, стратегических программ и инжиниринга новых системных подходов. В данном контексте важное значение приобретают публикации О. А. Гришновой [2, с. 14], О. Е. Кузьмина [3], Ю. В. Макогона [4], О. Г. Мельник [5], Л. Г. Мельника [6, с. 36], Т. В. Ореховой [4], А. П. Паршева [7], К. П. Петрова [8], Ю. И. Пилипенко [9], В. В. Рубцова [10], И. В. Тараненко [11], Н. И. Усика [12], в которых концептуализированы научно-методологические аспекты структурирования разноуровневых социально-экономических систем.

Определение не решенных ранее частей общей проблемы. Авторское исследование форм структурирования социально-экономических систем показало, что подходы к определению их глобальной структуры существенно отличаются и охватывают ряд критериев (субъекты, типы, подсистемы, сферы, сектора, отрасли, компоненты, факторы, среда, уровни управления и т.п.), при этом ряд терминов и иерархическая взаимосвязь являются дискуссионными [13]. В этом вопросе особая неопределенность возникает при идентификации уровней среды и уровней управления социально-экономических систем [1].

Формулировка цели. Целью исследования является структурирование и определение взаимосвязи уровней среды и уровней управления социально-

экономических систем. Для достижения поставленной цели применены общенаучные методы теоретического обобщения, сравнения, комплексного и структурного анализа, синтеза и абстрагирования.

Изложение основного материала исследования. Формирование представления о системах берет свое начало еще в античности. С середины 20-х годов XX в. термин «система» становится одним из ключевых философско-методологических и специально-научных понятий [14], а в конце 1960-х – начале 1970-х годов в англоязычной и русскоязычной философской и системной литературе начал использоваться термин «системный подход», в рамках которого указывалась целесообразность исследования объектов как систем [15].

Среда человеческой жизнедеятельности порождает социально-экономические системы с разноуровневой иерархической структурой. Например, в научной литературе рассматривается индивидуальная среда, семейная среда, индивидуально-групповая среда, наносреда, субмикросреда, микросреда, мезосреда, макросреда, субрегиональная, региональная среда, мегасреда, метасреда, космосреда, а также признается наличие трансцендентных первооснов формирования Вселенной и, соответственно, выделяются различные уровни управления (управленческие уровни): личностный, микроуровень, мезоуровень, макроуровень и глобальный уровень [1-13].

На основе обработки вышеприведенных источников, автором осуществлена идентификация, структурирование и графическая визуализация взаимосвязи четырнадцати уровней среды системы человеческой жизнедеятельности и соответствующих пяти уровней управления (управленческих уровней), которые характеризуют глобальную социально-экономическую систему общества (табл. 1).

Таблица 1

Структурные характеристики среды и уровней управления социально-экономических систем*

№	Структура	Характеристика
1	Индивидуальная среда	Личностный уровень
2	Семейная среда	
3	Индивидуально-групповая среда	
4	Наносреда организации	Микроуровень
5	Субмикро-среда организации	
6	Корпоративная среда организации	
7	Внешняя среда организации	
8	Мезосреда (Мезоуровень)	Административно-территориальные единицы (например, село, район, город, область, регион, штат, губерния, земля и т.д.), товарные рынки и отрасли, имеющие структурированную управляющую подсистему (органы государственной власти и местного самоуправления, ассоциативные структуры), управляемую подсистему (предприятия, административно-территориальные единицы) и инфраструктуру (ярмарки, биржи, аукционы, транспорт, таможи и т.д.). На мезоуровне управления социально-экономические отношения подпадают под законодательную регламентацию, повышается уровень государственного регулирования, но сохраняются и специфически производственно-хозяйственные и культурные различия.

9	Макросреда (Макроуровень)	Государство, страна, непризнанная территория – т.е. ресурсы, силы, субъекты, которые размещены на определенной территории и объединены в целостную самостоятельную административно-территориальную и хозяйственную единицу. Макросреда предполагает наличие общей территории, государственной власти, признаков государственности, государственной политики, государственного языка, национальности, ментальности, законодательства и прочее.
10	Субрегиональная среда	Глобальный уровень
11	Региональная среда	
12	Мегасреда	
13	Мегасреда	
14	Космосреда	
10	Совокупность: региональных объединений нескольких стран в рамках конкретного континента и прилегающих территорий (например, в Евразии – СНГ, ОЧЭС, ГУАМ и т.д.); отдельных условно выделенных территориальных частей континента (например, в Европе – Восточная, Западная, Северная и Южная Европа); выделенных цивилизаций (например, православно-славянская или восточноевропейская или славянская или восточно-православная или восточноевропейская).	
11	Союзный или континентальный уровень в пределах мира – то есть вся совокупность региональных объединений или наиболее мощные региональные объединения или территория материка. Границы региональной среды в мировой научной мысли определяются свободно, согласно мировоззрению авторов и контекста исследований и не имеют унифицированных мировых критериев. Например, на этом уровне может рассматриваться – Евразия (как материк), Европа (как цивилизационная часть континента), ЕС (как развитая форма международной экономической интеграции в европейском регионе).	
12	Совокупность идентифицированных субъектов на планете Земля. Мегасереду можно рассматривать по разным измерениям, например, с позиции глобальных систем: природной, биологической, технической, экономической, социальной и управленческой. Так, в природном измерении это совокупность всех природных ресурсов и процессов, которые рассматриваются с точки зрения их материально-информационной основы; в биологическом измерении – это совокупность всех живых существ флоры и фауны; в техническом измерении – совокупность технических средств, технологий, продуктов труда; в экономическом измерении – это вся мировая экономика как сфера общественных отношений по рациональному использованию результатов человеческой деятельности; в социальном – совокупность общественных институтов, обеспечивающих общение и потребления товаров и благ человеком; в управленческом – совокупность институтов властного воздействия (все органы управления, религиозные и политические институты, общественные организации, которые осуществляют управленческое воздействие на развитие человечества). На мегауровне преимущественно адаптируются управленческие инструменты макроуровня.	
13	Планета Земля (как совокупность всех элементов планетарного пространства). В узком понимании данный уровень понимается как оболочка Земли, в которой осуществляется воздействие человека на структуру и состав биосферы (обозначается различными терминами, например, термином «Ноосфера», который введен в научный оборот работами В. И. Вернадского, Э. Леруа, П. Т. Шардена). В широком понимании, мегасреда является целым, которое объединяет все, что существует на нашей планете. В мегасереде сочетаются, согласуются и интегрируются в единое целое все опознанные и неопознанные, формализованные и неформализованные человечеством составляющие элементы Земли.	
14	Совокупность Вселенной (Космоса), содержащая галактики, планеты, космические тела. За период активного исследования Космоса космосреда становится достижимой, частично понятной и подконтрольной для человеческой жизнедеятельности. В XX в. человеческая цивилизация овладела только околоземной орбитой Земли. Фактически с середины XX в. происходит исследование межпланетарной среды с целью получения ресурсов, осуществления производственных процессов в космическом пространстве, поиска нового места жизни человечества и открытия других форм разума. Наиболее приближенные к реалиям современного бытия взгляды по развитию человеческой деятельности на космоуровне сформированы в трудах В. Брауна, В. Вернадского, В. Глушко, Р. Годдарда, Р. Эно-Пельтри, М. Кибальчича, Ю. Кондратюка, С. Королева, Г. Роберта, Р. Тилинга, Ф. Цандера, К. Циолковского, В. Челомея, М. Янгеля. Их реализация была выполнена и разворачивается в виде создания ракетно-космической отрасли, исследований техническими средствами Земли и структуры Вселенной, запуска летательных космических аппаратов, испытаний технологий, создания новых материалов, добычи внеземных ресурсов, космического туризма, создания систем жизнеобеспечения с замкнутым циклом, определения возможности дальнейшего освоения космического пространства и тому подобное.	

* составлено автором на основании данных [1-13].

При рассмотрении уровней среды и уровней управления социально-экономических систем целесообразно учитывать, что доминирующие формы управленческого воздействия имеют разную степень «управленческой жесткости» – от «жесткой» (самоуправление и управление) до «умеренной» (регуляция) и «мягкой» (координирование) на различных управленческих уровнях.

Так, на низовых уровнях (за исключением индивидуально-группового) управляющее воздействие предполагает полный охват управленческим инструментарием с применением функций, методов, принципов и управленческих решений. На индивидуальном уровне – это самоуправление, самоменеджмент, самоорганизация. На семейном уровне – это управление семьей, ведение домашнего хозяйства, семейная самозанятость. На микроуровне управление касается организаций и его осуществляют собственники (бизнесмены, предприниматели и держатели акций, которые ищут идеи, проектируют компании, создают, развивают, продают или ликвидируют их) и менеджеры (наемные руководители, которые целенаправленно воздействуют на отдельных исполнителей и коллектив в целом в рамках своих полномочий для достижения определенных целей и обеспечения положительных результатов функционирования системы).

На мезо и макроуровнях управляющее воздействие функционально характеризуется термином «государственное регулирование», предусматривающее упорядочивание, ликвидацию отклонений, сбоев недостатков за счет регуляции различного рода правительственных и неправительственных органов, а также ряда институтов, механизмов, инструментов.

Управляющее воздействие на субрегиональном, региональном и мегауровне осуществляется в рамках международных соглашений и членства в международных организациях, обуславливает гармонизацию экономической деятельности национальных субъектов в соответствии с наднациональными нормами, требованиями, правилами. На этих уровнях регулирование

обогащается координационным влиянием. А на иерархически высших мета и космоуровнях – осуществляется преимущественно координация взаимоотношений. Термин «координация» в научных источниках объясняется неоднозначно. Глобальная координация имеет сложный и противоречивый характер – конфронтация сочетается с сотрудничеством, существуют формальные и неформальные связи, возникают иерархические и сетевые связи между многочисленными субъектами [16].

На глобальном уровне главными координаторами являются международные организации, прежде всего системы ООН. В целом в рамках деятельности ООН вопрос глобальной координации является стержнем многочисленных докладов Генерального секретаря, резолюций Генеральной Ассамблеи и материалов исследований всех структурных подразделений. Координационные мероприятия охватывают все аспекты развития и постепенно меняют свой характер с текущего на стратегический, с ликвидационного на превентивное направления, с следственного на определяющий [17].

Но кризисные явления и изменения в мировой экономике детерминируют разработку новых подходов в глобальной координации. Таким примером являются встречи лидеров стран большой двадцатки (G-20), когда для преодоления последствий мирового финансово-экономического кризиса проводились саммиты в ноябре 2008 г. в Вашингтоне, в апреле 2009 г. в Лондоне, в сентябре 2009 в Питтсбурге, на которых разрабатывались координационные мероприятия с сочетанием усилий субъектов макроуровня (19 стран), субрегионального (ЕС 20-й член) и мегауровня (руководители ООН, МВФ, Всемирного банка, Европейского центрального банка и Форума по финансовой стабильности), поскольку каждый из них в отдельности не справился с дисфункциями глобального финансового рынка [18]. Поэтому в начале XXI века реальное эффективное управленческое воздействие охватывает лишь региональную среду.

Выводы. Резюмируя можно отметить, что в настоящее время структурирование социально-экономических систем предусматривает разные

критериальные подходы, не имеющие единых дефиниций. Поэтому в статье осуществлена идентификация и разработана взаимосвязь четырнадцати уровней среды и пяти уровней управления для социально-экономических систем в глобальной среде жизнедеятельности общества. Полученные результаты позволяют сформировать методологическую основу структурирования социально-экономических систем для проектирования механизмов управления. При этом, необходимо учитывать, что доминирующие формы управленческого влияния на социально-экономические системы на различных управленческих уровнях имеют разную степень жесткости воздействия и должны подбираться индивидуально.

Список использованных источников.

1. Сардак С. Е. Управлінсько-регуляторні аспекти розвитку людських ресурсів в умовах глобалізації : моногр. / С. Е. Сардак. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 460 с.
2. Грішнова О. А. Людський капітал : формування в системі освіти і професійної підготовки / О. А. Грішнова. – К. : Знання, КОО, 2001. – 254 с.
3. Кузьмін О. Є. Основи менеджменту : підруч. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – К. : Академ-видав, 2003. – 416 с.
4. Трансформація процесу транснаціоналізації в умовах зростання невизначеності глобального економічного середовища : монографія / [Ю. В. Макогон та ін.] ; під ред. Т.В. Орехової. – Д. : Норд Прес, 2011. – 652 с.
5. Кузьмін О. Є. Основи менеджменту : підруч. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – К. : Академ-видав, 2003. – 416 с.
6. Основи стійкого розвитку : навч. посіб. / Л. Г. Мельник, О. І. Карінцева, С. М. Шевченко [та ін.] ; за заг. ред. Л. Г. Мельника. – Суми : Університетська книга, 2005. – 654 с.
7. Паршев А. П. Почему Россия не Америка. Книга для тех, кто остается здесь / А. П. Паршев. – М. : Крымский мост-9Д, Форум, 2001. – 416 с.
8. Достаточно общая теория управления. – Режим доступа : <http://www.koba.ru/catalog/one/work/bk4>. – Загл. с экрана.

9. Пилипенко Ю. І. Технологічна система суспільства та її структура / Ю. І. Пилипенко // Науковий вісник НГУ. – 2012. – № 6. – С. 147 – 153.
10. Рубцов В. В. Проблема внеземных цивилизаций : Философско-методологические аспекты / В. В. Рубцов, А. Д. Урсул. 2-е, доп. изд. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 336 с.
11. Тараненко І. В. Методологія системного дослідження конкурентоспроможності / І. В. Тараненко // Академічний огляд. – 2008. – № 2. – С. 12 – 23.
12. Усик Н. И. Перспективы развития системы экономической координации в глобальной экономике. – Режим доступа : <http://www.ibl.ru/konf/041208/20.html>. – Загл. с экрана.
13. Сардак С. Е. Глобальна регуляторна система розвитку людських ресурсів : дис... д-ра ек. наук : 08.00.02 / Сардак Сергій Едуардович ; ДНУ ім. О. Гончара. – Д., 2013. – 586 с.
14. Садовский В. Н. Система / В. Н. Садовский // Новая философская энциклопедия : в 4 т. / состав. В. С. Степин [и др.]. – М. : Мысль, 2001. – Т. III. – С. 552 – 553.
15. Блауберг И. В. Системный подход / И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин, В. Н. Садовский // Новая философская энциклопедия : В 4 т. / состав. В. С. Степин и др. – М. : Мысль, 2001. – Т. III. – С. 559 – 560.
16. Klein D. B. Knowledge and Coordination : A Liberal Interpretation / D. B. Klein. – New York. Oxford University Press, 2012, 351 p.
17. International cooperation and coordination. – Access mode : <http://www.un-documents.net/ha-4e.htm>. – Title from screen.
18. Грищенко А. А. Міжнародна координація розвитку національних економік як умова попередження глобальних фінансово-економічних криз / А. А. Грищенко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 9. – С. 3 – 10.